

ΤΟ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ- ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

Αγροδασική διαχείριση αντιπυρικών ζωνών

1. Αιγοτροφικό κοπάδι σε αντιπυρική ζώνη στο Iznalloz, Γρανάδα 2. Αντιπυρική ζώνη της RAPCA, γαλακτοπαραγωγές αίγες στο Iznalloz, Γρανάδα 3. Κοπάδι αιγών σε αντιπυρική ζώνη στο Iznalloz, Γρανάδα 4. Κοπάδι προβάτων και αιγών σε περιοχή αντιπυρικής ζώνης της RAPCA, Lanjarón, Γρανάδα

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Το Ανδαλουσιανό Δίκτυο Βοσκοτόπων-Αντιπυρικών Περιοχών (RAPCA) είναι μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας που συνδυάζει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών με στρατηγικές πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Το RAPCA αποτελείται από ένα δίκτυο κτηνοτρόφων οι οποίοι, με τα κοπάδια τους, συμβάλλουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσω της ελεγχόμενης βόσκησης στις αντιπυρικές ζώνες, δημιουργώντας ασυνέχειες στη δασική βλάστηση ώστε να αποτρέπεται η εξάπλωση της φωτιάς.

Κύριος στόχος του είναι η διατήρηση και η διαχείριση των αντιπυρικών ζωνών μέσω της προγραμματισμένης χρήσης της βόσκησης, ενσωματώνοντας την κτηνοτροφική δραστηριότητα ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διατήρηση του τοπίου και την πρόληψη των πυρκαγιών. Το δίκτυο αυτό εκτείνεται σε ολόκληρη την Ανδαλουσία και αναπτύσσεται σε δάση δημόσιας ιδιοκτησίας. Σήμερα καλύπτει περίπου 14.000 εκτάρια και ενσωματώνει εκατοντάδες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι βοσκοί και οι κτηνοτρόφοι αποτελούν βασικούς παράγοντες αυτού του μοντέλου, καθώς είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των ζώων στη διαχείριση του δάσους. Για τη δραστηριότητα αυτή αμείβονται ανάλογα με την έκταση που διαχειρίζονται, τον τύπο της βλάστησης, την κλίση του εδάφους, την απόσταση από το μαντρί και τον βαθμό κατανάλωσης της βιομάζας.

Η σωστή συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών σημαίνει τον έλεγχο της βλάστησης πριν από την άφιξη του καλοκαιριού. Η βόσκηση την άνοιξη θα πρέπει να εντατικοποιείται, διότι, παρότι οι αντιπυρικές ζώνες διαχειρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αυτή την εποχή η βόσκηση αυξάνεται σημαντικά.

Για να ενθαρρυνθεί η βόσκηση σε ξυλώδη βλάστηση, εφαρμόζονται διάφορες στρατηγικές, όπως η παροχή συμπληρωμάτων διατροφής χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες εντός των περιφραγμένων χώρων ή η βόσκηση των ζώων σε περιοχές κοντά στις αντιπυρικές ζώνες, όπου η βλάστηση είναι λιγότερο λιγνιτοποιημένη. Η χρήση περιλαίμων GPS αποτελεί επίσης συνήθη πρακτική, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση πραγματοποιείται στις περιοχές ενδιαφέροντος.

Ένα ακόμη βασικό ζήτημα αφορά τα είδη ζώων που χρησιμοποιούνται, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της βλάστησης και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Στις μελέτες περίπτωσης περιλαμβάνονται ένα μικτό κοπάδι προβάτων-αιγών και ένα κοπάδι γαλακτοπαραγωγών αιγών, των οποίων η απόδοση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη θαμνώδη βλάστηση και στα χαμηλότερα τμήματα της ορεινής ζώνης.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις Κλειδιά: Αντιπυρική ζώνη, Ανδαλουσία,
Κτηνοτροφία, Βοσκότοπος, Πυρκαγιά,
Πρόληψη, Αγροδασοπονία

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα της διατήρησης των αντιπυρικών ζωνών μέσω της διαχείρισής τους με τη χρήση κτηνοτροφικών ζώων είναι πολυάριθμα και επιτρέπουν στο δίκτυο να επιτυγχάνει τους στόχους της πρόληψης πυρκαγιών σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η απώλεια ενδιαιτημάτων, διατηρείται η οικολογική ισορροπία των συστημάτων και η βιοποικιλότητά τους, καθώς και αποφεύγεται η απώλεια και η υποβάθμιση των εδαφών. Το RAPCA καλύπτει όλες τις επαρχίες της Ανδαλουσίας και είναι ενταγμένο στο Ανδαλουσιανό Σχέδιο Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών.

Οι αντιπυρικές ζώνες που διαχειρίζεται το δίκτυο βρίσκονται συνήθως σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ειδικά σε ορεινές και δασικές περιοχές όπου οι πυρκαγιές μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κτηνοτροφία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη πυρκαγιών σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της καύσιμης ύλης της βλάστησης στις δασικές-αστικές περιοχές (περιαστικά δάση) είναι απαραίτητη από την άποψη της πρόληψης μεγάλων καταστροφών.

Εκτός από αυτές τις άμεσες επιπτώσεις στα δασικά συστήματα, η κτηνοτροφία επωφελείται διπλά από αυτό το θεσμικό πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από το Περιφερειακό Υπουργείο Αειφορίας και Περιβάλλοντος μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Υδάτων της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

Καταρχάς, οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθέτουν μια σημαντική πηγή τροφής για τα ζώα τους, η οποία αξιοποιείται μέσω της εκτατικής ή ημικτατικής βόσκησης, στο πλαίσιο ετήσιων συμβάσεων ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βοσκοτόπων. Δεύτερον, λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για το έργο αυτό της διαχείρισης των δασών, βάσει των δεσμεύσεων που έχουν προκαθοριστεί σχετικά με τη μείωση της θαμνώδους βλάστησης και της ποώδους κάλυψης, γεγονός που λειτουργεί ως συμπληρωματικό εισόδημα και επηρεάζει θετικά την κερδοφορία των ίδιων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των βοσκών αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των ποσοστών παραμονής του πληθυσμού στην ύπαιθρο, γεγονός που συνεπάγεται ένα ακόμη πλεονέκτημα του προγράμματος, επίσης συνδεδεμένο με την πρόληψη. Αυτό αφορά τον ρόλο επιτήρησης που ασκούν οι βοσκοί, καθώς η συνεχής παρουσία τους στην περιοχή επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω δασικά διαχειριστικά έργα έχουν άμεση επίδραση στην αναγνώριση του έργου των βοσκών και στην ανάκτηση των παραδοσιακών χρήσεων των δασικών εκτάσεων.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- **Κύριος στόχος του είναι η διατήρηση και διαχείριση των αντιπυρικών περιοχών μέσω της προγραμματισμένης χρήσης της βόσκησης, ενσωματώνοντας έτσι την κτηνοτροφική δραστηριότητα ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη διατήρηση του τοπίου και την πρόληψη των πυρκαγιών.**
- **Οι βοσκοί και οι κτηνοτρόφοι είναι βασικοί παράγοντες σε αυτό το μοντέλο, καθώς είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των ζώων στη διαχείριση του δάσους.**
- **Οι αντιπυρικές περιοχές που διαχειρίζεται το δίκτυο βρίσκονται συνήθως σε στρατηγικές περιοχές υψηλού κινδύνου, ειδικά σε ορεινές και δασικές περιοχές όπου οι πυρκαγιές μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες.**

[More Information\(web\):](#)

<http://acrol.es> <https://www.acnovejalaojena.es/>

<https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Υπηρεσία Αγροτικής και Αλιευτικής Διαχείρισης της Ανδαλουσίας, Ισπανία

anan.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.